

O sistema de RPG ConES

Manual do Jogador

O que é?

ConES é um sistema de RPG que permite a criação de aventuras contextualizadas dentro da Engenharia de Software.

A ideia é que você faça parte de um time de desenvolvimento e assimile uma série de conceitos relacionados ao processo de criação de um Software.

Como jogar

O ConES é um RPG dividido em fases.

As fases incluem desde a elaboração da ficha de personagem até a entrega de demandas para o cliente.

Cada entrega consiste em uma construção feita utilizando blocos de montar.

Vamos ver com mais detalhes como funciona cada etapa.

Os papéis

No ConES existem cinco papéis principais:

- Cliente;
- Gerente;
- Arquiteto;
- Construtor;
- Testador.

Cliente

A pessoa que representa o dono do produto, ele sabe quais as regras de negócio e como o produto deve funcionar.

O Cliente é um personagem não jogável, ou seja, você não pode escolher esse papel para interpretar, pois essa função cabe mestre do jogo.

Gerente

Líder do projeto e membro que tem interesse em remover obstáculos para que o time consiga efetuar seu trabalho com sucesso. Interage diretamente com o Cliente.

Atuando como Gerente, você deverá verificar quais são os principais impedimentos dos outros jogadores e tentar resolver esses problemas.

Assim como o Cliente, o Gerente é um personagem não jogável, onde o mestre fica responsável pela sua interpretação.

Arquiteto

Responsável por fazer a arquitetura da Demanda, de forma que ela fique bem estruturada para que seja possível ser feita a sua implementação.

Como Arquiteto você deve utilizar uma ferramenta para fazer o desenho da construção. Esse desenho será a fonte que os construtores irão utilizar para fazer a construção.

Ferramenta: <https://www.leocad.org/>

Construtor

Tem como função implementar a Demanda que foi arquitetada, deve fazer uso de bons métodos e práticas para conseguir implementar a Demanda de maneira satisfatória.

No papel de Construtor, você deve utilizar os blocos disponíveis para solucionar a Demanda que foi desenhada pelos arquitetos.

Testador

Após o fim da implementação de uma Demanda, o Testador é responsável por fazer as devidas verificações para saber se a solução implementada cumpre com os parâmetros estabelecidos.

Sendo um Testador, você acompanha a execução da construção, preenchendo um Checklist de Conformidade. Ao término da construção por parte dos construtores, você deve indicar quais as diferenças encontradas entre o desenho do arquiteto e a construção dos construtores, para que sejam corrigidos em outro turno

Checklist de Conformidade	
Item Checado	Construção
<input type="checkbox"/>	

Checklist Inicial

Checklist de Conformidade	
Item Checado	Construção
<input checked="" type="checkbox"/> Inserir Porta	Casa
<input type="checkbox"/> Fazer Parede Azul	Casa
<input checked="" type="checkbox"/> Aumentar Largura	Ponte
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Checklist Preenchido Pelo Testador

Tempo Estimado: 5 minutos

Fases do ConES

Introdução e Criação de Personagens

Aqui o mestre irá explicar a aventura. Nessa etapa você vai entender qual o procedimento para preencher sua ficha de personagem, bem como entender qual o contexto que seu personagem se encontra

A ficha de personagem

Nome é referente ao nome do personagem que você vai interpretar;

Papel é o papel que seu personagem será ao longo do jogo;

Atributos são as habilidades que seu personagem possui. Cada atributo pode influenciar em como suas ações serão executadas;

Experiência é um ponto que você pode atribuir permanentemente e que será somado com seu atributo de referência. Exemplo: se você tem 5 pontos em **Soft Skills** e adiciona um ponto de experiência nesse atributo, então sempre que esse atributo for utilizado para algo ele terá o valor de 6 (soma dos pontos do atributo mais os pontos de experiência)

Ficha de Personagem		
Nome		
Papel		
Atributos (Distribua 18 pontos ao longo de todos os atributos)		
Soft Skills: ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○	Hard Skills: ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○	Domínio do escopo: ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○
Experiência: ○○○○○	Experiência: ○○○○○	Experiência: ○○○○○

A ficha de personagem

Soft Skills: têm suas raízes na psicologia e abrangem uma ampla gama de características que envolvem personalidade, habilidades de interação social, comunicação e hábitos pessoais

Hard Skills: habilidades de requisitos técnicos e conhecimentos que uma pessoa deve ter para realizar uma tarefa

Domínio do Escopo: representa o grau de conhecimento da pessoa em relação ao escopo do projeto.

Ficha de Personagem		
Nome	Fulano de Tal	
Papel	Arquiteto	
Atributos (Distribua 18 pontos ao longo de todos os atributos)		
Soft Skills: ●●●●●○○○○○○ ○○○○○○	Hard Skills: ●●●○○○○○○○○○○ ○○○○○○	Domínio do escopo: ●●●●●●●●●○○○ ○○○○○○
Experiência: ○○○○○	Experiência: ○○○○○	Experiência: ○○○○○

Tempo Estimado: 3 minutos

Fases do ConES

Planejamento do Turno

Nessa etapa o Gerente terá acesso a Pilha de Demandas e descobrirá quais as demandas deverão ser entregues no turno que irá iniciar.

Planejamento do Turno

O Gerente terá acesso a Pilha de Demandas, que é formada por várias **Cartas de Demanda** que estão embaralhadas.

Cada **Carta de Demanda** representa uma construção que é necessária ser feita.

Cada **Carta de Demanda** possui um item chamado **Critérios de aceitação**, esse item é responsável por indicar quais os requisitos necessários para que aquela construção seja aceita.

US01: Casas

Como um aldeão

Eu gostaria de ir para uma casa ao fim de um dia de trabalho

Para poder descansar

Critérios de aceitação:

1. A casa deve ser quadrada:
 - 1.1. No mínimo 8 blocos de largura por 8 blocos de comprimento;
 - 1.2. No mínimo 2 blocos de altura;O teto da casa deve ser triangular e possuir até três cores;
2. A parte externa de uma casa deve ser diferente das outras;
3. A casa precisa ser dividida em 3 salas;
 - 3.1. Uma as salas deve caber uma mesa de quatro blocos

US02: Quartéis

Como um soldado

Eu gostaria de ir treinar em um quartel **Para treinar** e ficar preparado para lutar.

Critérios de aceitação:

1. As paredes devem ter no mínimo 3 blocos de altura e devem possuir ao menos duas cores diferentes em sua construção
2. As paredes opostas devem ser paralelas;
3. As paredes devem seguir um formato retangular;
4. Internamente, o quartel deve:
 - 4.1. Ter uma sala principal que comporta até 8 soldados
 - 4.2. Possuir uma sala para o arsenal, deve aceitar até 2 soldados

Planejamento do Turno

Caso seja o planejamento do segundo turno em diante, além da Pilha de Demanda o Gerente também terá acesso a Pilha de Eventos.

A Pilha de Eventos é formada por Carta de Eventos como a mostrada ao lado.

Um evento representa um requisito que foi alterado pelo Cliente, sendo necessário que o time realize seu ajuste no turno que irá iniciar.

Alterar número de salas

O PO acabou não gostando da quantidade de salas em uma estrutura. Cria uma nova sala dentro no piso térreo de uma estrutura

Planejamento do Turno

Um turno representa o ciclo de desenvolvimento e no fim desse ciclo o time deve fazer a entrega de uma Demanda estabelecida.

No planejamento o Gerente deve, na seguinte ordem:

1. Puxar uma Carta de Evento da Pilha de Eventos caso seja o planejamento do segundo turno em diante;
2. Puxar uma Carta de Demanda da Pilha de Demanda;
3. Receber o pacote de peças que o time irá utilizar para realizar a Demanda.

Carta de Demanda

US01: Casas

Como um aldeão

Eu gostaria de ir para uma casa ao fim de um dia de trabalho

Para poder descansar

Critérios de aceitação:

1. A casa deve ser quadrada:
 - 1.1. No mínimo 8 blocos de largura por 8 blocos de comprimento;
 - 1.2. No mínimo 2 blocos de altura;O teto da casa deve ser triangular e possuir até três cores;
2. A parte externa de uma casa deve ser diferente das outras;
3. A casa precisa ser dividida em 3 salas;
 - 3.1. Uma as salas deve caber uma mesa de quatro blocos

Carta de Evento

Alterar número de salas

O PO acabou não gostando da quantidade de salas em uma estrutura. Cria uma nova sala dentro no piso térreo de uma estrutura

Tempo Estimado: 10 minutos

Fases do ConES

Execução do Turno

Nessa etapa os jogadores devem implementar as demandas estabelecidas. Essa etapa é formada por dois passos:

1. Execução de ações
 - a. Os jogadores podem executar uma ou mais cartas de ação relacionadas ao seu papel
2. Construção
 - a. A efetiva construção da Demanda

Execução do Turno

Um turno é onde acontece o trabalho do time e o real desenvolvimento das demandas que foram estabelecidas.

O turno é dividido em:

1. **Execução das ações:** os jogadores podem executar uma ou mais cartas de ação relacionadas a sua classe
2. **Construção:** onde ocorre a criação da solução para a Demanda, os jogadores devem jogar na seguinte ordem: arquiteto, construtor, testador

Execução do Turno

Cada papel possui uma série de Cartas de Ação.

Uma **Carta de Ação** consiste de um efeito que o seu personagem pode realizar para, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento da Demanda do turno.

Execução das ações: você pode escolher uma carta de ação relacionada ao seu papel para tentar realizar seu efeito.

Ao lado você pode verificar uma carta de ação relacionada ao Gerente (1) e outra relacionada ao construtor (2).

Carta 1

Negociar com o PO.

Faça um teste de Habilidade com o atributo Soft Skills. Caso você tenha passado no teste de habilidade então a sua negociação foi aceita. O que pode ser negociado:

- Escolha uma carta, você ganhará mais um uso na carta selecionada;
- Número de blocos recebidos;

Carta 2

Reduzir complexidade no código

Faça um teste de habilidade usando os atributos Hard Skills e Domínio do Escopo. Caso seja bem-sucedido, um arquiteto pode trabalhar com os desenvolvedores na implementação da funcionalidade.

Execução do Turno

Teste de Habilidade consiste em uma jogada de dados feita quando é necessário “testar” um dos atributos do jogador.

Execução: quando realizar uma ação, o jogador rola um número de dados equivalente ao número de atributos envolvidos na ação mais um, a ação será bem sucedida caso o resultado dos dados for **menor ou igual** a soma dos atributos envolvidos do personagem. Se não for, então o teste falhou.

Execução do Turno

Exemplo: o personagem **Fulano de Tal** é um construtor e resolveu utilizar a carta **Ser mais produtivo**.

A carta indica que é necessário fazer um teste de habilidade com o atributo **Hard Skills**.

Fulano de Tal deverá rolar 2 dados, um dado representando o atributo **Hard Skills** e mais um dado obrigatório.

Caso o resultado seja menor ou igual a 6, então **Fulano de Tal** foi bem sucedido e consegue realizar a ação da carta, pois o resultado é igual ou menor ao seu atributo **Hard Skills**.

Caso falhe, então o jogador não pode realizar a ação e deve descartar aquela carta.

Ficha de Personagem		
Nome	Fulano de Tal	
Papel	Construtor	
Atributos (Distribua 18 pontos ao longo de todos os atributos)		
Soft Skills: ●●●○○○ ○○○○○○ ○○○○○○	Hard Skills: ●●●●●● ○○○○○○ ○○○○○○	Domínio do escopo: ●●●●●● ●●●○○○ ○○○○○○
Experiência: ○○○○○	Experiência: ○○○○○	Experiência: ○○○○○

Ser mais produtivo

Faça um teste de habilidade usando o atributo Hard Skills. Caso seja bem-sucedido, você pode escolher até 4 blocos adicionais para serem utilizados ainda nesse turno.

Execução do Turno

Construção: nessa etapa acontece o desenvolvimento das Demandas, devendo obedecer a seguinte ordem:

- **Arquiteto:** cria um projeto da Demanda na ferramenta estabelecida;
- **Construtor:** faz a criação do projeto que foi estabelecido pelo arquiteto;
- **Testador:** realiza o registro da construção do projeto por meio de fotos e ao fim da etapa do construtor deve indicar quais os problemas entre o projeto desenhado e o construído.

Arquiteto

Construtor

Testador

Tempo Estimado: 5 minutos

Fases do ConES

Entrega das Demandas

Nessa etapa as demandas são apresentadas ao Cliente para validar se foram atendidas de maneira satisfatória.

Entrega das Demandas

O time apresenta a construção para o Cliente para fins de validação.

Qualquer falha que o Cliente indicar deverá ser corrigida no próximo turno. As solicitações devem ser anotadas na ficha de Alterações Solicitadas Pelo Cliente (exemplo ao lado)

Nessa etapa todas as peças de bloco que não foram utilizadas devem ser retornadas ao Cliente.

Alterações Solicitadas Pelo Cliente	
Detalhes da Alteração	Construção
Deve ser criada uma nova janela ao lado esquerdo	Casa
Aumentar largura em 2 blocos	Muralha
Inserir uma cor diferente da atual	Fazenda

Tempo Estimado: 5 minutos

Fases do ConES

Retrospectiva

Na etapa de retrospectiva o time realiza uma reunião para avaliar os pontos positivos e negativos do turno que finalizou.

- Após a retrospectiva os jogadores adquirem um ponto de **experiência** novo
- Após essa fase o jogo volta para a fase **Planejamento do Turno**, caso não existam mais turnos então o jogo termina
- As falhas encontradas pelo Cliente na fase anterior devem ser levadas para o planejamento do próximo turno

Retrospectiva

Nessa fase, os jogadores conseguiram adquirir mais experiência devido a um ciclo encerrado, dessa forma, cada jogador ganha **um** ponto de experiência que pode ser adicionado permanentemente no personagem.

Na ficha ao lado **Fulano de Tal** resolveu adicionar seu ponto de experiência em **Domínio do Escopo**, assim toda vez que realizar algum teste de habilidade envolvendo esse atributo, o valor do atributo será 10 (9 pontos originais + 1 ponto de experiência).

Aqui os jogadores também podem discutir estratégias caso exista um próximo turno (como estabelecer que tipo de peças adicionais pegar, etc)

Ficha de Personagem		
Nome	Fulano de Tal	
Papel	Arquiteto	
Atributos (Distribua 18 pontos ao longo de todos os atributos)		
Soft Skills: ●●●●●○○○○○○○ ○○○○○	Hard Skills: ●●●○○○○○○○○○ ○○○○○	Domínio do escopo: ●●●●●●●●○○○ ○○○○○
Experiência: ○○○○○	Experiência: ○○○○○	Experiência: ●○○○○